

Avaliação do Catálogo UPC

Obrigado por participar da atividade prática com o Catálogo UPC! Agora, gostaríamos de saber um pouco sobre você e como foi sua experiência utilizando o catálogo. Para isso, preparamos um questionário, com tempo estimado de resposta entre 5 e 7 minutos. A sua participação é anônima e voluntária, e sua opinião nos ajuda a melhorar o catálogo cada vez mais.

Conhecendo o seu perfil

1. Qual era seu nível de familiaridade com temas relacionados à proteção de dados pessoais (como LGPD/GDPR)? *

- Nunca tinha tido contato com o tema.
- Já tinha ouvido falar, mas nunca estudei.
- Já estudei formalmente o tema (ex.: em outras disciplinas, cursos, leitura de legislação), mas nunca apliquei.
- Já apliquei proteção de dados pessoais no desenvolvimento de sistemas.
- Desempenho ou já desempenhei um papel específico referente à proteção de dados pessoais (controlador, operador, encarregado, consultor, auditor...).

2. Qual sua formação acadêmica? *

- Não tenho formação acadêmica.
- Estou cursando graduação.
- Tenho graduação.
- Tenho especialização.
- Estou cursando mestrado.
- Tenho mestrado.
- Estou cursando doutorado.
- Tenho doutorado.

Outro: _____

3. Qual sua área de formação? *

- Área de TI.
- Área Jurídica.
- Área de Design.

Outra: _____

4. Você já atua ou atuou profissionalmente na área de desenvolvimento de software ou em áreas afins (ex.: desenvolvedor, analista, PO, UX, testes, suporte técnico, banco de dados, consultor)? *

- Não tenho experiência profissional.

- () Tenho menos de 1 ano de experiência profissional.
- () Tenho entre 1 e 2 anos de experiência profissional.
- () Tenho entre 2 e 5 anos de experiência profissional.
- () Tenho mais de 5 anos de experiência profissional.

Outro: _____

Avaliando as diretrizes

Considere aqui a organização e o conteúdo das diretrizes.

1. As diretrizes facilitaram a proposição de melhorias no sistema analisado. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
 1 2 3 4 5

2. Foi fácil identificar diretrizes que se relacionavam aos problemas identificados. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
 1 2 3 4 5

3. As diretrizes são adequadas a contextos reais de sistemas digitais. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
 1 2 3 4 5

4. O uso das diretrizes facilitou a compreensão da aplicação dos princípios e direitos legais de proteção de dados pessoais. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
 1 2 3 4 5

5. Sinto que agora consigo desenvolver sistemas digitais melhores, considerando práticas de proteção de dados. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
 1 2 3 4 5

Avaliando a usabilidade

Considere aqui o catálogo: conjunto de diretrizes, navegação, interação com o catálogo. *

1. Eu acho que gostaria de usar esse catálogo com frequência. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
 1 2 3 4 5

2. Eu acho o catálogo desnecessariamente complexo. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
 1 2 3 4 5

3. Eu achei o catálogo fácil de usar. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
1 2 3 4 5

4. Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar esse catálogo. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
1 2 3 4 5

5. Eu acho que as várias funções do catálogo estão muito bem integradas. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
1 2 3 4 5

6. Eu acho que o catálogo apresenta muita inconsistência. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
1 2 3 4 5

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse catálogo rapidamente. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
1 2 3 4 5

8. Eu achei o catálogo não prático de usar. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
1 2 3 4 5

9. Eu me senti confiante ao usar o catálogo. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
1 2 3 4 5

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o catálogo. *

Discordo totalmente Concordo plenamente
1 2 3 4 5

Gostaria de deixar algum comentário sobre o uso do catálogo, sua experiência com a atividade ou sugestões de melhoria?
